

ЎЗБЕК ВА ИНГЛИЗ ТИЛЛАРИДАГИ ҚУШ НОМЛАРИ ҲАМДА УЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛГАН ФЕЪЛЛАР ҲУСУСИДА

Шарифахон Искандарова

ФарДУ, профессори, филология фанлари доктори

Наргиза Махмудова

ФарДУ, инглиз тили кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация Мазкур мақолада ўзаро боғлиқ бўлмаган икки тил ўзбек ва инглиз тилларидаги орнитонимларнинг лексик-семантик гуруҳларини таҳлил қилишга асосий эътибор қаратилган. Орнитонимларга фразеологик бирликларнинг таркибий қисми сифатида катта эътибор қаратилган ҳамда қуш номлари билан боғлиқ бўлган феълларга тўхталиб ўтилган.

Калит сўзлар: Орнитоним, фразеологик бирлик, қуш номлари, сайрамоқ, сайратмоқ, лексик-семантик гуруҳ

Тилдаги орнитонимларни қиёсий таҳлил қилиш, айниқса, турли маданият вакилларининг тилдан фойдаланиш жараёнига жиддий эътибор бериш чет тили ва унинг фразеологиясини ўрганиш ва тушунишда янги имкониятларни очиб беришга имкон беради. Орнитонимлар айнан ана шундай фразеологик бирликларнинг образли асосларидан биридир. Ўзбек ва инглиз тилларидаги орнитонимли фразеологик бирликларни бир хил типдаги компонентлар билан солиштириш ва фразеологик бирликларни алоҳида тематик соҳаларда кўриб чиқиш дунёнинг инглиз ва ўзбек тилларидаги суратлар ўртасидаги фарқларни аниқлаш имконини беради. Инглиз ва ўзбек тиллари дунёсининг фразеологик сурати халқ характерини акс эттиради, Бунда фақат ўзбек ёки фақат инглиз тилларига хос бўлган ўзига хос хусусиятлар мавжуд бўлиб, уларни бир-биридан фарқлаш имконини беради, айти пайтда кўпгина ахлоқий тамойиллар ўхшашдир ва улар тилда ҳам ўз аксини топган. Фразеологик маънони шакллантириш учун “фразеологик образлилик” тушунчасини таҳлил қилиш ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Фразеологик бирликларнинг шаклланиши одатда мажозий-метафорик асосда содир бўлади, шунинг учун ҳам фразеологик бирликлар дунё ва миллий маданиятларнинг лингвистик расмини шакллантиришда фаол иштирок этади, деб таъкидлаш мумкин. Мажозий-мотивацион асосларни таҳлил қилиш фразеологик бирликларда миллий маданиятни очиб беришга ёрдам беради, менталитетини ҳам акс эттиради.

Ўзбек тили бой тил экани ҳаммамизга маълум. Ўзбек лексикологиясида орнитонимлар ҳамда улар билан боғлиқ бўлган феълларни ўрганиш бугунги кун талабидир.

Куш номларини ўрганар эканмиз мазкур орнитонимлар билан боғлиқ бўлган феълларга ҳам тўхталиш лозим. Масалан: **сайрамоқ** феълини таҳлил қилсак, унинг бир нечта маънода келишига амин бўламиз:

1. Ёқимли оҳангдор овоз чиқармоқ, ҳониш қилмоқ (кушлар ҳақида).

Боғингизда бир булбул жуда гўзал сайрайду. (эртакдан). Ушбу мисолда **сайрамоқ** феъли *ҳониш қилмоқ* феъли орқали маъно касб қилиб келмоқда Бошқа мисолда: *“Ҳар шохи-да сайраб ўтирар булбул”*. «Равшан». *Толда чумчуқ сайрайди, Тол баргини чайнайди, Тол барги аччиқ экан, Юракка санчиқ экан.* «Халқ дурдоналари». *Ҳовлидаги ёнғоқнинг тепа шохига кўниб олган заргалдоқ «биёв-биёв» деб сайрарди.* М. Мансуров, Ёмби.

2. (кўчма) Ёқимли, ширали овозда кўшиқ айтмоқ. *Созандалар жўрида хушовоз хонанда булбулдек сайрарди.*

3. Ёқимли, жарангдор овоз чиқармоқ (муסיқа асбоби ҳақида). *Дуторимнинг торлари кўш булбулдек сайрайди.* «Кўшиқлар».

4. (кўчма салб). Тинмай гапирмоқ, вайсамоқ, жаврамоқ. *Жўралари орасида «ширин суханлик билан танилган Олимхон сайрайверди.* Ойбек, Танланган асарлар. *-Жуда сайраб юбордингиз, бекам! — деди илжайиб Заврак, — сизни бир кадрдон синглим деб ҳурмат қилиб гапирмокчи бўлган эдим.* Мирмуҳсин, Меъмор.

5. (кўчма) тез, шиддат билан овоз чиқармоқ (пулемёт, миномёт, автомат ва х. к. ҳақида) *Бир зумда пулемётлар сайраб кетди.* Ж. Шарипов, Хоразм.

6. (кўчма) Кўзни қувонтирмоқ. *У [қизим] тиккан маҳсиларни қўлингга олу, томоша қил — сайрайди-да.* Ойбек, Танланган асарлар.

САЙРАТМА Яхши сайрайдиган, сайратиш учун боқиладиган (бедана ҳақида). *Сайратма бедана. Сайратмаларнинг ишқибозлари тўрқовоқларини олиб чиқиб, толларга илиб қўйишади, кимники ўзарга ўйнашади.* (Р. Файзий, Ҳазрати инсон. 454)

САЙРАТМОҚ. *Беданани сайратмоқ. Дуторни сайратмоқ. Автоматни сайратмоқ.*

Ҳар қандай халқнинг тилига ўзига хос лаззат бағишлайдиган жуда кўп миқдордаги барқарор комбинациялар мавжуд. Фразеологик бирликлар ҳар қандай тилнинг сўз бойлигининг махсус қатламини ифодалайди. Биз инсон томонидан яратилган тасвирларни энг аниқ акс эттирадиган образли ва кенг лисоний бирликлар ҳақида гапирамиз. Фразеологизмлар тилга ўзига хослик ва ўзига хослик бағишлайди, улар нутқ жараёнида яратилган эмас, балки тугалланган шаклда ишлатилганлиги сабабли, она тилида сўзлашувчилар онгида мустаҳкамланган махсус белгилар ва ассоциатив алоқаларни ўз ичига олади.

Шундай қилиб, мақолада ўзаро боғлиқ бўлмаган икки тил – инглиз ва ўзбек тилларидаги орнитонимларнинг лексик-семантик гуруҳларини таҳлил қилишга асосий эътибор қаратилган. Юқоридаги тилларда алоҳида орнитонимларнинг маъносини ҳар томонлама синчиклаб ўрганишгагина эмас, балки орнитонимларга ҳам фразеологик бирликларнинг таркибий қисми сифатида катта эътибор қаратилган. Мақоланинг асосий мақсади инглиз ва ўзбек тилларидаги орнитонимларнинг лексик-семантик гуруҳига кирувчи лексик бирликларнинг маъносини қиёсий ўрганишдан иборатдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Maxmudova, N. (2022). ТУРДОШ ТИЛЛАРДАГИ БОЛАЛАРГА ЎЗБЕК ТИЛИНИ ЎРГАТИШ БЎЙИЧА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР. *Science and innovation*, 1(B8), 550-556.
2. Maxmudova, N. (2022). SOME COMMENTS ON TEACHING UZBEK LANGUAGE TO CHILDREN OF RELATED LANGUAGES. *Science and Innovation*, 1(8), 550-556.
3. Maxmudova, N. (2023). Forming Methods of Ornithonyms in Uzbek and English Languages. *Miasto Przyszłości*, 32, 342-346.
4. Makhmudova, N. R., & Ergasheva, N. D. (2018). COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING. *EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY*, 104-105.
5. Makhmudova, N. R. (2019). The use of multimedia learning tools in the English language. *Мировая наука*, (9 (30)), 44-46.
6. Maxmudova, N. (2022). PRAGMATIC SIGNS OF ORNITHONYMS IN PROVERBS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 88-91.
7. Maxmudova, N. (2022). PRAGMATIC SIGNS OF ORNITHONYMS IN PROVERBS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 88-91.
8. Maxmudova, N. (2021). BIRD NAMES REALLY MATTER: FEATURES OF ORNITHONYMES IN LANGUAGE. *Theoretical & Applied Science*, (5), 116-118.
9. Usmonova, D. S., & Yusupova, M. I. Q. (2021). Comparative analysis of the somatic phraseological units of the english and russian languages with the component "heart". *Current research journal of philological sciences (2767-3758)*, 2(11), 94-99.
10. Усмонова Д. С. Роль и особенность соматических фразеологизмов различных языков // *Мировая наука*. – 2019. – №. 9. – С. 250-252.

11. Satvoldieva, U. D., & Qizi, A. M. N. (2020). Comparative typological analysis of semantic-structural features of conditional inclination in different systematic languages. *Проблемы современной науки и образования*, (4-2 (149)), 21-23.
12. Satvoldieva, U. D., & Qizi, R. K. B. (2020). Linguistic analysis of puns in the English language. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (147)), 38-40.
13. Satvoldiyeva U. D. et al. Political Euphemisms in English and Uzbek Languages (A Comparative Analysis) // *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*. – 2022. – Т. 9. – С. 92-96.
14. Satvoldieva, U. D. (2021). Axiological Characteristics Of English, Uzbek And Russian Phraseological Units. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 40-45.
15. Satvoldieva, U. D. (2020). A typological analysis of body parts names in English as part of somatic phraseology. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (147)), 32-34.